

ХОНАДОНБАЙ УСУЛДА ГИЛОСНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАВЛАРИНИ “КРИМСКИЙ-5” ПАЙВАНДТАГИДА СТАНДАРТ КЎЧАТЛАР ЕТИШТИРИШ

Акбаралиев Исломбек Рахимбердиевич

Лойиҳа раҳбари, қ.х.ф.ф.д. (PhD):

Жўраев Охунжон Бахтиёр ўғли

Кичик илмий ходим

(Ак. М.Мирзаев номидаги БУВИТИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15222594>

Аннотация. Мақолада гилоснинг “Кримский-5” пайвандтагида кўчат етиштиришда Скина, Лапинс ва Сариқ гилос павларини пайвандлашда куртак ва искана учулларидан фойдаланишнинг стандарт кўчат чиқишига таъсири ўрганилган.

Калит сўзлар. Гилос, Кримский-5, нав, куртак, пайванд, кўчат, ўлчов.

Abstract. The influence of the use of bud and needle tips on the standard seedling yield was studied when grafting Skina, Lapins and Yellow cherry trees in the "Krimsky-5" grafting of cherry.

Key words. Cherry, Krimsky-5, variety, bud, graft, seedling, measurement..

Бугунги кунда гилос боғларини барпо қилишда кучсиз ўсивчи пайвандтагларга уланган, ўзини-ўзи чанглатувчи навларнинг кўчатлардан фойдаланишни талаб этмоқда. Сўнги йилларда мамлакатимизда хориждан келтирилган гилоснинг Colt, Piku, Gisella, САВ-6, Кримский пайвандтагларидида кўчат етиштирилмоқда [1, 4].

Маданий нав ўсимлигининг битта ёки иккита куртакни биров пўстлоқ ва юпқа ёғочлиги билан кесиб олиб, пайвандтакка улашни куртак пайванд деб аталади. Куртак пайванд июль охиридан бошлаб сентябрь ўрталаригача, ҳали ўсимлик танасида ширалар юриб куртак, яъни пайвандтаг пўстлоғи яхши кўчадиган даврда қилинади. Пайвандтаг пўстлоғини яхши кўчиши учун пайвандлашдан 4-5 кун олдин кўчатзорларни суғориш керак. Куртак пайванд қилинган вақтда пайвандтагларни пўстлоғи ёғочлигидан яхши ажраладиган бўлиши керак. Пайвандтагларининг илдиз бўғзи ёнидаги поялари одатда оддий қаламдан ингичка бўлмаслиги илдиз бўғзидан 20 - 25 см гача бўлган юқори қисмида ён новдалари бўлмаслиги лозим. Куртак пайванд дастлаб бодомдан бошланади, кейин нок, олхўри, гилос, олча, ўрик, шафтоли, тоғолча ва беҳилар пайванд қилинади.

Қишки пайванд - мева ўсимликларини фақат баҳор ва кузда эмас қишда ҳам пайванд қилиш мумкин. Искана пайванд - бу усулда пайванд

қилиш пайвандтаг ўз ўқиға нисбатан кўндаланғиға кесилади. Қаламчани пайвандтаг ёруғиға тиқиб кўяётғанида тирқиш боғ пичоғининг учи ёки қаттиқ ёғочдан ясалган пона билан икки томонға шундай қилиб кесиб кўйиладики, қаламча унинг орасиға бемалол кирадиган ҳамда пайвандтаг билан пайвандустнинг камбий қатламлари бир-бириға тўғри келадиган бўлиши лозим [2, 3].

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти томонидан Тошкент вилояти Тошкент туманида амалға оширилаётган “Тошкент туманида ин-витро шароитида кўпайтирилган гилоснинг Кримский-5 пайвандтағида стандарт талабларига мос кўчат етиштириш ва хонадонлар даромадини ошириш” мавзусидаги хонадонбай лойиҳаси доирасида лойиҳа иштирокчилари А.Юсупов ва Г.Джалиловалар хонадонларида олиб борилган.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар давомида ин-витро шароитида етиштирилган гилоснинг “Кримский-5” пайвандтағида Скина, Лапинс ва Сарик гилос навларининг кўчатлари куртак ва искана пайванд усулида кўпайтирилди.

Куртак пайванд лойиҳа ижрочиси А.Юсупов томорқа майдониға экилган “Кримский-5” пайвандтағида август ойининг 20-30-саналарида амалға оширилган бўлиб, ҳар бир нав 500 донадан пайвандтағи пайвандланди. Унга кўра гилоснинг Скина навида тутувчанлик 90% ни тайёрланган кўчатлар сони 452 донани ташкил этди. Лапинс навида тутувчанлик 85%, тайёр кўчатлар сони 425 донани ташкил этган бўлса, навлар аро таққасланганда энг яхши кўрсаткич Сарик гилос навида бўлиб, тутувчанлик 94% ни, таёр кўчат сони 468 донани ташкил этди.

Искана пайвандлаш ишлари март ойининг 10-20-саналарида амалға оширилган бўлиб, ҳар бир навни пайвандлаш учун 500 донадан гилоснинг Кримский-5 пайвандтағи тайёрлаб олинди. Тадқиқот натижаларига кўра бир муддатда, битта пайвандтағи уланган гилов навларида тайёр кўчат чиқиши бироз бўлсада фарқли кўрсаткичларға эға бўлди. Тутувчанлик Скина навида 78%, Лапинс навида 74%, Сарик гилос навида 80% ни ташкил этиб, лойиҳа ижрочиси Г.Джалилованинг томорқа ер майдониға экилган 1 500 дона пайвандтағдан жами 1 164 дона тайёр кўчат олишға эришилди (1-жадвал).

1-жадвал

Гилоснинг “Кримский-5” пайвандтагида кўчат етиштиришда пайвандлаш усулларининг кўчат чиқишига таъсири

Пайвандтаг номи	Нав номи	Пайвандлаш муддатлари	Пайвандланган кўчатлар сони, дона	Тайёрланган стандарт кўчатлар сони, дона	Тутувчанлик, %
Куртак пайванд усулида			1500	1345	90
Кримский-5	Скина	20-30-август	500	452	90
	Лапинс	20-30-август	500	425	85
	Сариқ гилос	20-30-август	500	468	94
Искана пайванд усулида			1500	1164	78
Кримский-5	Скина	10-20-март	500	392	78
	Лапинс	10-20-март	500	371	74
	Сариқ гилос	10-20-март	500	401	80

Хулоса. Гилос навларини “Кримский-5” пайвандтагига пайвандлашда куртак пайванддан фойдаланган 85-94%, искана пайванд қилинганда 74-80% стандарт кўчат етиштиришга эришилади.

Юқори сифат ва миқдордаги гилос кўчатларини етиштириш, нав ва танланган пайвандтагнинг мутоносиблигига, сифатига, пайвандлаш муддати ва усулига, пайвандлашдан аввал боғ ва кўчатзорларда амалга ошириладиган суғориш тадбирларига боғлиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдикаюмов З.А., Буриев Х.Ч., Юлчиева Д.Т. Гилос пайвандтагларини яшил қаламчасидан кўпайтиришнинг мақбул муддатлари. // “COVID-19 пандемиясидан кейин қишлоқ хўжалиги, боғдорчилик ва гулчилик бизнесини шиддат билан тиклаш бўйича инноватсион стратегиялар”. Халқаро илмий анжуман тўплами. – Наманган, 2021. – 1-қисм. – Б. 106-109
2. Аброров Ш. Мевали ва ток кўчатларини кўпайтириш ва пайвандлаш усуллари. – Тошкент: – 2022. 19-21 б.
3. Остонақулов Т.Э., Нарзиева С.Х. Мевачилик асослари. – Тошкент: – 2010. 77-110 б.
4. Юлчиева Д., Низомитдинов З., Абдикаюмов З. Кучсиз ўсувчи гилос кўчатларини етиштиришда клон пайвандтаг интеркаляр кўйилмасининг роли // Агро Информ. – Тошкент: – 2021. – №1 – Б. 6-8 б.